

ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШДАН ИХТИЁРИЙ ҚАЙТИШНИНГ МАЗМУН- МОХИЯТИ ВА АСОСЛАРИ

Исаев Хусинддин Абдунабиевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964608>

Аннотация: Ушбу мақолада жиноятчиликнинг ўсиши ва мамлакат миқёсида кенг авж олиши нафақат ислохотлар ҳақида ва жиноятчиликнинг олдини олиш, энг аввало шахсни жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтариш ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: қайта тарбиялаш, жиноятчиликнинг олдини олиш, ихтиёрий қайтариш, жиноий оқибат, ижтимоий хавфлилик.

Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда «Инсон қадри учун» тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишларини белгилаш мақсадида ишлаб чиқилган 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ҳам жиноятларга қарши курашиш жараёнларида фуқароларнинг кадр-қиммати ва эркинлигини ҳимоя қилишнинг самарадорлигини янада ошириш бўйича бир қанча ислохотлар амалга оширилмоқда.

Ҳар бир давлат ўз мустақиллигини қўлга киритгач, янги ижтимоий муносабатларга ўтиш, афсуски, коррупция ва жиноятчилик каби жирканч иллатлар билан бирга юз берган. Шунингдек, жиноятчиликнинг ўсиши ва мамлакат миқёсида кенг авж олиши нафақат ислохотлар йўлида жиддий тўсиқ, балки ушбу даврдаги белгиланган мақсадларга эришишга ҳам қарши бевосита таҳдид туғдиради. Жиноятларнинг олдини олиш ва уларни эрта аниқлаш борасида юритимизда охириги уч йилликда катта ишлар амалга оширилмоқда. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев бугунги кунда мамлакатимиз ривожига тўсиқ бўлаётган энг ёмон иллат ҳисобланмиш жиноятчиликни бартараф этишнинг энг мақбул йўли сифатида унинг олдини олиш, жиноят қонунчилигини янада такомиллаштириш ва либераллаштириш бўйича ишларни давом эттириш лозим кераклигини таъкидламоқда.

Бунда шахсни қайта тарбиялаш яъни ҳар бир шахснинг онгида жиноят содир этиш нечоғлик салбий оқибатлар келтириб чиқаришини шакиллантириш лозим. Шунингдек, жиноятчиликнинг олдини олиш, энг аввало шахсни жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтариш жуда муҳим ўрин тутди. Агар жамиятимизда шахсни жиноят содир этишидан ихтиёрий қайтишига эриша олсак, бу жиноятчиликнинг олдини олишда жуда катта самара беради. Шахснинг жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиши орқали жиноятчиликнинг олдини олиш ва уни кескин камайтириш мумкун. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш орқали жиноятчиликни камайтириш ҳам шахс, ҳам давлат учун муҳим ҳисобланади. Чунки, жиноятдан ихтиёрий қайтган шахсга қонунда жавобгарлик белгиланмайди.

Бу давлатга жиноят статистикасини камийишида муҳим ҳисобланади. Бу бир вақтнинг ўзида жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтган шахсни жиноятчига айлантириб қўйиш ёки жиноят содир этишнинг тайёргарлик ёки суиқасд босқичида шахс қўлга олинганда уни жиноят учун жазодан озод этиши ҳам мумкун. Шу сабабли ҳам биз бу

сохани ўрганишда биринчи навбатда жиноятга тайёргарлик ва жиноят содир этишга суиқасднинг жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишдан фарқли жихатларини аниқ чегаралаб олишимиз лозим.

Шахс жиноятга тайёргарлик кўриш ёки суиқасд қилиш босқичида кўзланган жиноий ниятни амалга ошириш учун тўла имконияти бўлгани ҳолда, жиноий қилмишини ўз ихтиёри билан тўхтатади. Бунда асосий эътибор қаратилиши лозим бўлган ҳолатлар: биринчидан, жиноятга тайёргарлик кўриш босқичида жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш масаласи бўлса;

иккинчидан, суиқасд қилиш босқичида жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш масаласини таҳлил этишдир.

Қонунда қайси ҳолларда жиноятдан ихтиёрий қайтиш мумкинлигини белгилаб қўйилган. Жиноят кодекси 26-моддаси 1-қисмига кўра:

а) шахс томонидан тайёргарлик кўриш ҳаракатларини тўхтатиш;

б) жиноятни содир этишни тўхтатиш;

в) жиноий оқибат келиб чиқишини олдини олиш жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш деб ҳисобланади.

Биз айнан тайёргарлик кўриш босқичида жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишнинг асосларига тўхталамиз. Бунда қасддан қилинадиган жиноят содир этишга тайёргарлик кўраётган шахс эътибор қаратиладиган жихат тайёргарлик босқичида ҳеч қандай ташқи таъсирларсиз яъни қилмиш ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатда эмас, балки ўз ихтиёрига кўра тўхтатилган бўлиши керак. Бу ҳолатда учинчи шахслар ёки нарсанинг таъсир йўқ бўлиши лозим. Шу ўринда биз учунчи шахслар тушунчасинин мазмун-моҳияти масаласига ҳам қисқача изох бериб ўтамиз яъни, бунда яна бир жихатга эътибор қаратиш керак бўлиб, қасддан жиноят содир этишга тайёргарлик кўраётган шахсга яқин бир инсони, айтайлик дўст ёки қариндошининг таъсири билан, (дўст ёки қариндош учунчи шахс ҳисобланади) тайёргарлик босқичида шахсни жиноят содир этишдан қайтарса буни ҳам тайёргарлик босқичида ихтиёрий қайтиш деб баҳолаш мумкин.

Ҳулоса қилиб айтганда жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш янги бошқа бир қанша жиноятларнинг олдини олишда ва жамиятимизнинг ривожланишга ўз ҳиссасини қўшади ва бу жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтиш жавобгарликни келтириб чиқармайди бу бўлса шахснинг қилмоқичи бўлган жиноятнинг хавфлилик даражасини билган ҳолда уни содир этишдан қайтганини англатади. Жиноят содир этишдан ихтиёрий қайтишда жавобгарликнинг белгиланмагани шахснинг келгусида янги жиноят содир этмасликка ўндайди.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. Т.: Ўзбекистон, 2017. – 65 б
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. – Т.: Адолат. 2022.- 600 б
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Жазоларни либераллаштириш тўғрисидаги қонунни иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларга

нисбатанқўллашнинг айрим масалалари ҳақида»ги 2004 йил 21 май 4-сонли қарори //Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами.

4. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар.

2-Махсус қисм/М.Рустамбаев. – Тошкент: "Юридик адабиётлар publish", 2021й. –744б

INNOVATIVE
ACADEMY